

ALCUNI RILIEVI SULLA VEXATA QUAESTIO DELL'IMMAGINE DI F(RATE)R FRA(N)CISCV AL SACRO SPECO DI SUBIACO

Lorenzo Cappelletti*

Introduzione

La scelta del tema di questa mia *lectio magistralis* è legata al fatto che, quando intorno al 1997, all'inizio del mio percorso accademico, cominciai a occuparmi degli affreschi della cripta anagnina, lessi, in un antico studio del 1902 di Pietro Toesca a essi dedicato (all'epoca l'avevo tra le mani nella ristampa appena pubblicata dalla Pro loco di Anagni¹), che egli sosteneva che l'ultimo dei tre maestri al lavoro ad Anagni era anche l'autore, al Sacro Speco, degli affreschi della Cappella dedicata a san Gregorio Magno (d'ora innanzi semplicemente Cappella di S. Gregorio) e dunque anche dell'immagine lì presente di F(RATE)R FRA(N)CISCV (fig. 5). Quello studio di Toesca era stato ristampato dopo la campagna di restauro degli affreschi della cripta anagnina degli anni 1991-1994 guidata da Alessandro Bianchi dell'Istituto centrale del restauro²; il quale, nel frattempo – l'avevo casualmente conosciuto in occasione di un servizio giornalistico per *30giorni nella Chiesa e nel mondo*, mensile al quale all'epoca collaboravo –, mi aveva suggerito di dedicare la tesi di dottorato (che per diversi anni ero stato costretto a rinviare) a quel ciclo affrescato, visto che, sia per i miei studi pregressi sia per la mia residenza ad Anagni, riteneva fossi abilitato ad affrontarne la complessità storica, iconografica e biblico-teologica. Ne parlai con padre Heinrich W. Pfeiffer, all'epoca professore ordinario di Arte cristiana presso la Facoltà di Storia della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, che accolse volentieri

* Docente di Storia della Chiesa presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni (FR), di cui è stato Direttore dal 2003 al 2010.

¹ P. TOESCA, «Gli affreschi della cattedrale di Anagni», in *Le gallerie nazionali italiane* 5 (1902) 116-187 (rist. Anagni 1996, 7-91). Citiamo dalla ristampa.

² A distanza di qualche anno dalla fine dei restauri, fu pubblicato: ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO, *Il restauro della cripta di Anagni*, cur. A. Bianchi, Artemide, Roma 2003.

l'idea; e così, per cinque anni, m'immersi in uno studio assiduo degli affreschi della cripta di Anagni.

Una volta conseguito il dottorato con la pubblicazione della tesi³ nel 2002, esattamente a un secolo di distanza dallo studio di Toesca, dall'anno successivo fui invitato a tenere corsi di taglio storico-iconografico in due Istituti legati alla famiglia francescana: nella Pontificia Università Antonianum di Roma, prima presso la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani e poi presso l'Istituto di Spiritualità; e, negli anni successivi, anche nella Facoltà Teologica San Bonaventura. Cosicché, per vent'anni, l'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV presente nella Cappella di S. Gregorio è diventata, come si può ben immaginare, oggetto privilegiato del mio insegnamento e anche del mio studio.

Non basta. Di lì a qualche anno, intorno al 2005, la dottoressa Andreina Draghi (sorella del più famoso Mario, come poi seppi) – la quale stava dirigendo da qualche anno il restauro⁴ di un imponente ciclo di affreschi duecenteschi, fino ad allora completamente sconosciuto, scoperto nel monastero delle agostiniane dei SS. Quattro Coronati a Roma –, accortasi della sua pertinenza a una delle botteghe al lavoro ad Anagni, chiese la mia collaborazione per la decifrazione di quelle pitture e m'invitò a salire sui ponteggi del cantiere. Li scoprii con meraviglia un'antichissima e interessantissima immagine di san Francesco ormai canonizzato, a differenza di quella del Sacro Speco, ma come quella dipinta in un contesto non francescano legato ancor più, se possibile, rispetto al Sacro Speco, alla famiglia dei Conti, cioè alla famiglia di Innocenzo III e di Gregorio IX; e con le medesime caratteristiche iconografiche, cioè, diciamolo subito, senza le stimmate e con un abito similmonastico mancante pure del cordone.

Tutto questo mi spinse ad approfondire ancor più l'analisi dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV al Sacro Speco. I risultati di tale approfondimento formano l'oggetto della presente *lectio magistralis*.

³ L. CAPPELLETTI, *Gli affreschi della cripta anagnina. Iconologia* (= Miscellanea Historiae Pontificiae 65), Pontificia Università Gregoriana, Roma 2002.

⁴ A conclusione dei lavori di restauro fu pubblicato da A. DRAGHI, *Gli affreschi dell'Aula gotica nel Monastero dei Santi Quattro Coronati. Una storia ritrovata*, Skira, Milano 2006. È a firma della Draghi anche tutto il paragrafo dedicato agli affreschi duecenteschi del complesso dei SS. Quattro Coronati, in *La pittura medievale a Roma (312-1431). Corpus e atlante*, dir. S. Romano – M. Andaloro, vol. V: *Il Duecento e la cultura gotica (1198-1287 ca.)*, cur. S. Romano, Jaca Book, Milano 2012, 136-208.

1. L'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV e l'epigrafe metrica sotto l'immagine di PAPA GREGORIVS OLIM EPISCOPVS HOSTIENSIS nella Cappella di S. Gregorio

L'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV al Sacro Speco è menzionata in fonti cronachistiche fin dal XVII secolo. A partire dall'inizio del Novecento, poi, è stata oggetto di numerosi saggi e articoli di consistenza e valore diversi, e financo d'interi libri⁵. Le domande a cui si è cercato di rispondere in questi studi sono molteplici. Ma due in particolare sono centrali:

1. Perché nella Cappella di S. Gregorio è presente un'immagine di Francesco d'Assisi, che con tutta evidenza sembra precedente alla sua canonizzazione?

2. Come dev'essere interpretata la lunga epigrafe metrica (che pubblichiamo in Appendice assieme alle altre epigrafi presenti nella Cappella di S. Gregorio) apposta sotto la figura, affrescata nella medesima Cappella, di papa Gregorio IX, già cardinale vescovo di Ostia, in atto di consacrare un altare (fig. 4a)?

1.1 *Le ragioni addotte per spiegare la presenza dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV nella Cappella di S. Gregorio*

Si possono ridurre a due le posizioni assunte dagli studiosi riguardo alla ragione della presenza dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV al Sacro Speco.

a) Anche se nelle più antiche fonti francescane e nelle due più antiche cronache sublacensi, ovvero il *Chronicon sublacense* e il *Chronicon Sacri Monasterii Sublaci*⁶, non c'è traccia di un passaggio a Subiaco di Francesco d'Assisi, a partire dalle cronache secentesche di Cherubino Mirzio e di Lucas Wadding⁷, i quali invece parlano di

⁵ Ci limiteremo a citare alcuni di questi lavori e, per non appesantire ulteriormente questo nostro testo, rinviamo alle 50 pagine (!) di Bibliografia, che possono far testo almeno fino al 2004, del libro di Francesco Mores interamente dedicato all'immagine di Francesco al Sacro Speco: FR. MORES, *Alle origini dell'immagine di Francesco d'Assisi*, Editrici Francescane, Padova 2004, 361-408.

⁶ *Chronicon sublacense (593-1369)*, cur. R. Morghen, Edizioni Monastero S. Scolastica, Subiaco 1991 e GUGLIELMO CAPIACCHI DA NARNI, *Chronicon Sacri Monasterii Sublaci (anno 1575)*, cur. L. Branciani, Tipografia Editrice Santa Scolastica, Subiaco 2005.

⁷ Cherubino Mirzio da Treviri, che scrive intorno al 1628-30, fa risalire la visita al 1223: «Hoc loco minime sub silentio transeundum est nempe circa quartum ac certe quintum huius abbatis [Giovanni VI?] annum et nostrae salutis 1223 sanctum Franciscum de Assisio in transeundo Latium voluisse suos invisere discipulos in districtu abbatiae sublacensis commorantes, prope castellum quod Mons Casalis appellabatur» (CHERUBINO MIRZIO DA TREVIRI, *Chronicon sublacense* [1628-1630], II, cur. L. Branciani, Tipografia Editrice Santa Scolastica, Subiaco 2014, 312-313). Lucas Wadding, che scrive intorno al 1625, al 1222 (L. WADDING, *Annales Minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum*, II [1221-1237], Quaracchi 1931, 42).

una visita di Francesco a Subiaco rispettivamente nel 1223 e nel 1222, tutti, fino a ben oltre la metà del XX secolo, hanno motivato la presenza al Sacro Speco dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV sulla base di un suo passaggio da lì. Quell'immagine non sarebbe altro che la memoria di esso, spiegava già Wadding⁸.

A seguire, «il periodo compreso fra la seconda metà del Seicento e la seconda metà dell'Ottocento non vide nessuna ricerca rilevante per la storia sublacense; [...] l'unica importante eccezione»⁹ fu, a metà del XVIII secolo, l'opera del frate minore Casimiro da Roma, il quale, ribadendo che Francesco aveva visitato il Sacro Speco, aggiunse peraltro che la sua immagine nella Cappella di S. Gregorio poteva essere stata dipinta dopo la sua morte¹⁰. Notazione importante, perché almeno tiene conto dell'epigrafe per la datazione dell'affresco di F(RATE)R FRA(N)CISCV.

Dall'inizio del Novecento, soprattutto a partire dagli anni Venti, in prossimità del settimo centenario della morte di san Francesco, l'assunto della sua visita al Sacro Speco ebbe nuovi sostenitori; come Vincenzo Pacifici, che dedicò diversi articoli all'immagine di Francesco al Sacro Speco, senza però superare lo "scandalo" della mancanza delle stigmate sulla figura di F(RATE)R FRA(N)CISCV (che tanta parte probabilmente ha avuto nella tradizione di un suo passaggio al Sacro Speco anteriormente al 1224¹¹), visto che scrive: «L'affresco fu eseguito nel 1228 [...] e lo ritrae come apparve a Subiaco prima del settembre 1224»¹².

In quegli anni tornarono a ribadire il passaggio di Francesco a Subiaco anche grandi studiosi della vita del Poverello, sia cattolici, come il francescano Livarius Oliger, sia protestanti, come il calvinista Paul Sabatier¹³. Più tardi, negli anni Cinquanta del

⁸ In realtà Wadding, oltre la tradizione locale, non sa portare altro che l'affresco stesso come testimonianza di quella visita: «Sancti Benedicti specum voluit visitare, cuius rei, praeter constantem traditionem quae habetur in Sacri Specus et Sanctae Scholasticae coenobiis, apparet adhuc vestigium in sacello Sanctorum Angelorum et Sancti Gregorii a Gregorio IX consecrato» (WADDING, *Annales Minorum*, II, 41).

⁹ MORES, *Alle origini dell'immagine di Francesco d'Assisi*, 237-238.

¹⁰ «Nella Cappella degli angioli, oggi detta di S. Gregorio, vedesi colorito il nostro santo padre o poco dopo l'avvenimento narrato o poco dopo la sua gloriosa morte, ma certamente prima della sua canonizzazione che avvenne l'anno 1228» (CASIMIRO DA ROMA, *Memorie storiche delle chiese e dei conventi dei Frati minori della Provincia romana*, Roma 1754, 73). Padre Casimiro ipotizza che la visita di Francesco al Sacro Speco risalga al 1223.

¹¹ Anche il benedettino Gabriele Paolo Carosi, nell'indicare una possibile data del passaggio (che dà per certo) di Francesco d'Assisi a Subiaco, scrive: «forse nel 1224» (G.P. CAROSI, voce «Subiaco», in DIP, IX [1997], 539).

¹² V. PACIFICI – S. ROSA DE ANGELIS, «Il più antico ritratto di S. Francesco d'Assisi», in *Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte* VII (1927) 29.

¹³ L. OLIGER, «San Francesco a Roma e nella provincia romana», in *L'Italia francescana nel settimo centenario della morte di S. Francesco*, Tip. Porziuncola, S. Maria degli Angeli 1927, 110-111; P. SABATIER, *Vie de S. François d'Assise*, Librairie Fischbacher, Paris 1931, 290.

Novecento, l'avvocato Domenico Federici, cultore di storia locale, e il benedettino Guglielmo Salvi, pur essendo stati protagonisti di un'aspra *querelle* sulla centralità o meno della figura di Francesco nel programma pittorico della Cappella di S. Gregorio, ritenevano entrambi un fatto storico la venuta di Francesco a Subiaco; Federici assestandola al 1224, subito prima della sua salita alla Verna, Salvi al 1218. In quegli stessi anni Cinquanta, ne ribadivano la storicità anche Arsenio Frugoni e Gerhart B. Ladner. Arsenio Frugoni, sebbene tornasse a ipotizzare che l'affresco poteva ben essere stato realizzato dopo la morte di Francesco, ne rintracciava comunque la ragione in una visita fatta dal Poverello allo Speco: «Questo è il *fatto* che l'immagine dell'assistiate in quel luogo, sacro quant'altri mai e avaro di superficie, postula con la forza persuasiva della sua stessa presenza»¹⁴. Pure Gerhart B. Ladner¹⁵, una decina d'anni dopo, riteneva che, come l'immagine di Gregorio IX, anche quella di Francesco al Sacro Speco avesse carattere commemorativo (*Erinnerungsbild*) e si riferisse molto probabilmente a una loro visita fatta a quel luogo¹⁶.

b) Alla fine degli anni Settanta, Alessandro Bianchi non solo fece presente «la difficoltà ad ammettere che in quel periodo il concetto del ritratto fisionomico potesse appartenere al bagaglio culturale dei monaci sublacensi»¹⁷, mutuando un giudizio che risaliva già a Federico Hermanin e a Pietro Toesca¹⁸, ma scrisse decisamente che «nulla

¹⁴ A. FRUGONI, «Subiaco francescana», in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio evo e Archivio muratoriano* 65 (1953) 111. Il corsivo è dello stesso autore.

¹⁵ G.B. LADNER, «Das älteste Bildes hl. Franziskus von Assisi: Ein Beitrag zur mittelalterlichen Porträtkonographie», in *Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Art*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1983, 377-391 [orig. in *Festschrift Percy Ernst Schramm*, Wiesbaden 1964, 449-460].

¹⁶ «Auch dieses Bild [l'immagine di Francesco], ebenso wie dasjenige Hugolinus-Gregors, ein Erinnerungsbild ist, d.h. ein Bild das sich auf einen Augenblick bezieht, der vor dem Zeitpunkt liegt, in dem das Kunstwerk hergestellt wurde. Dieser Augenblick kann sehr wohl ein Besuch des Heiligen in Subiaco gewesen sein [...] und dieser Besuch könnte mit dem des Kardinals Hugolinus, der ja der grosse Protektor des Heiligen von Assisi war, zusammengefallen sein» (LADNER, «Das älteste Bildes hl. Franziskus von Assisi», 381).

¹⁷ A. BIANCHI, «Una proposta per l'inquadramento storico degli affreschi della Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco di Subiaco», in *Federico II e l'arte del Duecento italiano*. Atti della Settimana di Studi di Storia dell'Arte medievale dell'Università di Roma (15-20 maggio 1978), II, cur. A.M. Romanini, Congedo editore, Galatina 1980, 9. Il breve ma denso saggio è una sintesi della tesi alla Sapienza di Alessandro Bianchi, incoraggiata non a caso da due studiosi davvero illustri come Angiola Maria Romanini e Valentino Pace.

¹⁸ «Del resto non è ancora questo il tempo dei ritratti propriamente detti. Si tratta tutt'al più di un tipo comune che il pittore sa fare e che cerca di rendere somigliante piuttosto a questo che a quello con qualche speciale aggiuntata» (*I monasteri di Subiaco, I: Notizie storiche, l'architettura, gli affreschi*, cur. P. Egidi

prova che il Santo si sia effettivamente mai recato a Subiaco. La leggenda di una sua visita, di cui il ritratto sarebbe il ricordo, non ha fondamento storico. [...] Priva di rispondenza storica, la tradizione della visita rivela nettamente un sapore di pia leggenda, simile a tante altre proliferate sugli oggetti di culto, e da considerare quindi nata proprio dall'esistenza dell'immagine»¹⁹. Francesco Mores, qualche anno dopo, dedicò un intero libro, come già dicevamo più sopra, per sostenere come sia stata l'immagine di Francesco al Sacro Speco a creare a livello storico la tradizione di una visita di Francesco a Subiaco; e come, d'altra parte, a livello agiografico, la crescita del peso di san Francesco nel corso dei secoli abbia relegato a un ruolo secondario l'immagine lì presente di Gregorio IX. Mentre, secondo Mores (e già secondo Bianchi), nella Cappella dedicata a S. Gregorio, è proprio Gregorio IX, innanzitutto, a essere ricordato. L'immagine di Francesco sarebbe semplicemente accessoria a quella di Gregorio IX. A costui si riferirebbe anche l'epigrafe in esametri che si trova ai piedi dell'affresco che lo raffigura.

E qui veniamo all'altra questione che proponevamo all'inizio di questo capitolo, come cioè debba essere intesa tale epigrafe.

1.2 *Le interpretazioni dell'epigrafe metrica della Cappella di S. Gregorio*

In capo all'affronto di tale questione, vogliamo subito dar conto di un'opzione non nuova, ma di recente riproposta dall'alto dell'autorevole cognome Frugoni e che potremmo definire "panfrancescana". Chiara Frugoni, infatti, non solo riafferma la storicità del passaggio di Francesco d'Assisi al Sacro Speco, che colloca intorno al 1222 e da cui deriverebbero sia la figura di F(RATE)R FRA(N)CISCV, sia il personaggio con «la testa incappucciata»²⁰, raffigurato alle spalle del Gregorio IX consacrante, in

– G. Giovannoni – F. Hermanin, Roma 1904, 446). «Le anime pie mi perdonino, che bramavano trovare in questa dolce immagine un diretto ritratto del Santo» (TOESCA, «Gli affreschi», 36). Gli storici dell'arte che si sono occupati della Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco, sebbene non s'interessino in prima linea dei profili storico-iconografici delle immagini, hanno offerto contributi di primissimo piano per la decifrazione dell'immagine di Francesco.

¹⁹ BIANCHI, «Una proposta», 10.

²⁰ Secondo Chiara Frugoni (Ch. FRUGONI *Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e a Giotto*, Einaudi, Torino 2010, 269s), anche nel personaggio con «la testa incappucciata» alle spalle di Gregorio IX consacrante, si sarebbe voluto raffigurare Francesco. Lo proverebbero i tratti somatici somiglianti alla figura di F(RATE)R FRA(N)CISCV, ma soprattutto la «fitta cornice di capelli biondo-castani» e non la tonsura che, negli altri monaci raffigurati al Sacro Speco, si affaccia sotto il cappuccio. Ma la posizione rigidamente frontale di entrambe queste supposte raffigurazioni di Francesco permetteva l'evidenziazione dell'eventuale tonsura? Il san Francesco affrescato nell'Aula gotica la tonsura ce l'ha, ma così piccola che, se avesse avuto il cappuccio alzato, non si vedrebbe affatto.

cui pure la studiosa riconosce Francesco d'Assisi²¹; ma interpreta anche la lunga epigrafe in esametri come tutta riferita al Santo di Assisi²² (cosa peraltro già sostenuta da Domenico Federici²³, anche se sonoramente smentito a suo tempo da Domenico Salvi e da Arsenio Frugoni). La studiosa, insomma, ripropone precedenti asserzioni e ne aggiunge di sue (ad esempio sostiene che F[RATE]R FRA[N]CISCV accenna «con la destra al vicino affresco della consacrazione»²⁴), per rimettere ancor più al centro della Cappella di S. Gregorio Francesco d'Assisi, non peritandosi di smentire suo padre Ar-

²¹ La cosa era stata già sostenuta da Vincenzo Pacifici e da Silla Rosa De Angelis. Cfr. V. PACIFICI, «Il più antico ritratto di S. Francesco d'Assisi», in *Arte cristiana* 14 (1926) 275-276; PACIFICI – ROSA DE ANGELIS, «Il più antico ritratto di S. Francesco d'Assisi»; e ancor prima da Raimond VAN MARLE, *La peinture romaine au Moyen-Age, son développement du 6^{ème} jusqu'à la fin du 13^{ème} siècle*, ed. Heitz, Strasburgo 1921, 190).

²² Rimandando all'Appendice, per la nostra edizione del testo latino dell'epigrafe metrica, e alle pagine successive di questo nostro testo, per la discussione intorno alle varie traduzioni e interpretazioni che sono state date di essa, proponiamo subito l'edizione, la punteggiatura e la traduzione che ne dà Chiara Frugoni:

«Pontificis summi fuit anno picta secundo
hec domus, hic primo quo summo fuit honore.
Manserat et vitam celestem duxerat idem
perque duos menses sanctos maceraverat artus
(iulius est unus, augustus fervidus alter):
qualis cum Paulo raptus trans[latus ad astra]
jam non ipse set jam Christus vivebat [in ipso].
+ Pro quo dev[ota] fiet hic orat[io].

[...] Questa casa fu dipinta nel secondo anno del pontificato del sommo pontefice, nel primo in cui costui [ovverosia Francesco, secondo Chiara Frugoni] fu nell'onore altrettanto sommo degli altari. Il medesimo [ovverosia Francesco, intorno al 1222, sempre secondo Chiara Frugoni] era rimasto qui e vi aveva condotto vita celeste, e per due mesi aveva tormentato il suo santo corpo (luglio era il primo, agosto, caldo al solito, il secondo): come con Paolo, rapito e trasportato nell'alto dei cieli, ormai non più lui viveva, ma Cristo in lui. Per esso pregate devotamente» (Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 270-271). La studiosa, pur facendo alcun cenno all'epigrafe, ribadisce, nel recente EADEM, *Quale Francesco? Il messaggio nascosto negli affreschi della Basilica superiore di Assisi*, Einaudi, Torino 2015, 498 nota 60: «Gregorio IX, negli affreschi della cappella di San Gregorio di Subiaco intorno al 1228-29, si fece rappresentare quando era ancora cardinale mentre consacrava proprio l'altare di San Gregorio Magno – una visita collegata a quella di poco precedente di Francesco».

²³ D. FEDERICI, «San Francesco si preparò alle stimmate nel Sacro Speco? Un secondo ritratto del Poverello», in *L'Osservatore Romano* 7 marzo 1952, 3; IDEM, «San Francesco si preparò alle stimmate nel Sacro Speco», in *Atti e memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte* 26 (1953) 175-195, in particolare 186-194.

²⁴ Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 274. Il gesto non è affatto un gesto d'indicazione. Cfr. L. CORTI, «Esercizio sulla mano destra: gestualità e santi nel Medioevo», in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia*, serie IV Quaderni 1-2 (1996): *Studi in onore del Kunsthistorisches Institut in Florenz per il suo centenario (1897-1997)*, 39-49; 40-51.

senio Frugoni e tutti gli studiosi che nel frattempo avevano interpretato diversamente l'epigrafe in esametri.

Veniamo dunque alle interpretazioni di tale epigrafe metrica.

Numerose sono le scritte epigrafiche che si trovano nella Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco, ma le due che si trovano sotto la raffigurazione di Gregorio IX sono quelle decisive. La prima, di carattere didascalico, non fa problema, almeno riguardo al senso, perché individua in Gregorio IX *olim episcopvs hostiensis*, ovvero in Ugolino cardinale vescovo di Ostia poi divenuto, e tale all'epoca degli affreschi, Gregorio IX, il personaggio che consacrò l'«ecclesia»²⁵.

L'epigrafe metrica, invece, è assai problematica, e non solo perché molto meno leggibile. Chi, all'inizio del secolo scorso, ne pubblicò una prima edizione (rimasta sostanzialmente invariata fino a oggi) fu Vincenzo Federici, fornendone quest'interpretazione: «Questa cappella fu dipinta nel secondo anno del pontificato di Gregorio IX, il quale, prima di essere nominato papa, passò qui in penitenza i mesi di luglio e dell'ardente agosto. Nella penitenza il pontefice pareva ripetere con Paolo che già più non egli viveva, ma Cristo viveva in lui. Per lui devotamente pregassero i fedeli»²⁶.

La *querelle* sull'interpretazione dell'epigrafe, che si sviluppò nei decenni successivi, è continuata fino a oggi ed è riducibile, innanzitutto, all'alternativa se essa parli di san Francesco o di Gregorio IX.

Dopo Vincenzo Federici, la interpretarono come riferita a Gregorio IX: Domenico Salvi, Arsenio Frugoni, Gerhart B. Ladner, Alessandro Bianchi, Francesco Mores; ma con delle importanti varianti rispetto al senso da dare a «*primo quo summo fuit honore*». Salvi, A. Frugoni, Ladner pensano che «*primo quo summo fuit honore*» si riferisca al titolo di cardinale vescovo di Ostia che Ugolino dei Conti di Segni portava dal 1206 (a cui sarebbe seguito il pontificato come «secondo onore»). Mores pensa invece che «*primo quo summo fuit honore*» vada riferito al cardinalato titolare di Sant'Eustachio ottenuto da Ugolino nel 1198, a cui sarebbe seguito, come «secondo sommo onore», il titolo cardinalizio legato all'episcopato ostiense.

Solo Bianchi e Chiara Frugoni pensano che «primo» non vada legato a «honore», ma a un sottinteso «anno»²⁷. Ma, mentre Bianchi ritiene che il rigo 1a dell'epigrafe si

²⁵ Ci sarebbe da chiedersi, peraltro, se per «ecclesia» s'intenda la Cappella di S. Gregorio, visto che nella seconda epigrafe questa non è detta «ecclesia», ma «domus». La ragione della difformità dei termini potrebbe essere rintracciata nel tempo diverso e nella mano diversa di composizione delle due epigrafi e ancor più nella trasformazione subita, fra l'una e l'altra epigrafe, dalla Cappella.

²⁶ *I monasteri di Subiaco*, II: *La biblioteca e l'archivio*, cur. V. Federici, Roma 1904, 406.

²⁷ «La questione non è risolvibile grammaticalmente, anche se sembra più logico che il «primo» del secondo verso si riferisca ad «anno» del primo piuttosto che alla didascalia della scena superiore» (BIANCHI,

riferisca al primo anno di pontificato di Gregorio IX (marzo 1227 – marzo 1228) e che poi l'epigrafe continui a parlare di lui, Chiara Frugoni pensa, come a suo tempo Domenico Federici, che l'epigrafe parli di san Francesco e, dunque, che il rigo 1a dell'epigrafe si riferisca al primo anno in cui l'Assiate fu elevato all'onore degli altari, coincidente con il secondo anno di pontificato di Gregorio IX (marzo 1228 – marzo 1229). È l'interpretazione "panfrancescana" di Chiara Frugoni a cui accennavamo all'inizio di questo paragrafo.

Commentiamo questi assunti. Innanzitutto l'ipotizzato riferimento dell'epigrafe metrica a san Francesco d'Assisi.

Riferire l'epigrafe a san Francesco e non a Gregorio IX, oltreché fondarsi sull'ipotetica (perché attestata solo da fonti tardive) presenza dell'uno al Sacro Speco invece che sulle sicure attestazioni contemporanee della presenza dell'altro, si scontra, secondo noi, con una serie d'incongruenze topografiche e testuali insuperabili. Le elenchiamo:

- Già la collocazione dell'epigrafe ai piedi di Ugolino/Gregorio IX e non di Francesco – il quale, anche se, come vuole Chiara Frugoni, fosse raffigurato alle spalle di Ugolino/Gregorio IX, sarebbe pur sempre in una posizione marginale – rende impensabile la dedica dell'epigrafe a quest'ultimo.
- Al rigo 1a: «*summus honor*» non può intendersi come "sommo onore degli altari" con riferimento alla canonizzazione di Francesco (si tratta di una gratuita, anzi indebita illazione), ma come "somma dignità"; abbiamo visto (cfr. *supra*, pag. 114) come già Vincenzo Federici, anche se interpretava erroneamente «*primo quo*» nel senso di "priusquam", riconosceva nella locuzione «*summo honore*» un riferimento alla dignità pontificia.
- Al rigo 2: «*idem*» fa riferimento sintatticamente e logicamente al «*pontifex*» di rigo 1, e non a Francesco, che non viene affatto nominato in precedenza, ma è solo raffigurato.
- Al rigo 2a: la definizione di «*sanctos artus*», che Chiara Frugoni ritiene enfatica e improbabile in riferimento alle membra del papa Gregorio IX²⁸, è in realtà congrua per esempio al blocco 1Cel 99-101, paragrafi tutti dedicati a Ugolino, dove si parla di lui, già quand'era solo cardinale vescovo, come «*sanctus pater*», del suo «*desiderium sanctitatis*», della sua «*sanctitas vitae*», del suo «*os sacratum*».

«Una proposta», 8 nota 6). Anche Ch. Frugoni riferisce «primo» a un sottinteso «anno»: cfr. *supra* nota 22. Pure Pietro Egidi, a suo tempo, riteneva possibile un'interpretazione simile dell'iscrizione, benché ritenesse che essa dia «meno chiaramente alla visita del Papa la data del primo anno di pontificato» (*I monasteri di Subiaco*, I, 112 nota 3).

²⁸ Cfr. Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimate*, 271.

Ma incongruenze gravi si riscontrano anche nell'interpretazione di coloro che ritengono l'epigrafe riferita a Gregorio IX quand'era ancora cardinale vescovo.

- Innanzitutto è erroneo riferire l'aggettivo «primus» a «summus honor», perché è una contraddizione in termini ipotizzare un duplice o addirittura (nell'interpretazione di Mores, che invano cerca di giustificare tale assunto) un triplice «summus honor» (il terzo sarebbe il pontificato...). Il «summus honor» è per definizione uno solo. Non per niente l'aggettivo «summus» già compare al rigo 1 in riferimento al “sommo pontificato”, che è appunto uno solo.
- «Honor», inoltre, non può riferirsi all'episcopato ostiense di Ugolino/Gregorio IX, perché costui, proprio nella sua bolla di canonizzazione di Francesco d'Assisi *Mira circa nos*, chiama «officium» il suo episcopato ostiense, dicendo di aver avuto familiarità con il Poverello mentre si trovava ancora «in minori officio»²⁹.

Le incongruenze elencate ci fanno propendere, dunque, per un riferimento dell'epigrafe metrica a Gregorio IX già pontefice, cosa che, fra tutti gli studiosi ricordati, sostiene solo Alessandro Bianchi. Infatti gli altri studiosi la vogliono riferita a Gregorio IX quand'era ancora il cardinale Ugolino (V. Federici, Salvi, A. Frugoni, Ladner, Mores), soprattutto perché obiettano che nei mesi di luglio e agosto 1227 Gregorio IX è attestato con la Curia ad Anagni, da dove sono registrati i documenti di quei mesi. Dunque non Gregorio IX da papa avrebbe trascorso due mesi di mortificazione al Sacro Speco, ma Ugolino da cardinale.

Ma – ci chiediamo – i due mesi di luglio e agosto 1227 devono essere conteggiati esattamente come un periodo continuativo di 60 giorni? Inoltre, siccome nel caso dell'eventuale ritiro di Gregorio IX al Sacro Speco – come scrive giustamente Fabio Bovalino – «doveva trattarsi, senza alcuna ufficialità né affluenza di curiali, del pellegrinaggio di un devoto»³⁰, papa Gregorio non poteva forse essere eventualmente là raggiunto dai curiali di stanza ad Anagni, dove comunque è presumibile si trovasse il *vicecancellarius* in quell'estate del 1227³¹? E ancora, non ci sono forse esempi probanti,

²⁹ Già rilevava questo correttamente Domenico Federici (D. FEDERICI, «San Francesco si preparò alle stigmate nel Sacro Speco», 191-192).

³⁰ T. DI CARPEGNA FALCONIERI – F. BOVALINO, «*Commovetur sequenti die Curia tota*. L'impatto dell'itineranza papale sull'organizzazione ecclesiastica e sulla vita religiosa», in *Itineranza pontificia*, cur. S. Carocci, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2003, 140.

³¹A. PARAVICINI BAGLIANI, «La mobilità della corte papale nel secolo XIII», in *Itineranza pontificia*, 46: «Pare naturale osservare che nel caso di viaggi individuali e di trasferte parziali della corte papale la velocità di marcia aumentasse [...], ottenendo una media pari a 35-40 km al giorno», che è la distanza approssimativa fra Anagni e il Sacro Speco.

nella prassi curiale, di documenti pontifici retrodatati o postdatati, che rendono la presenza nei mesi di luglio e agosto 1227 al Sacro Speco del papa Gregorio IX compatibile con l'esistenza di documenti datati da Anagni in quei mesi³²?

2. Elementi poco o per nient'affatto considerati

Dopo aver esposto e commentato le ipotesi che sono state avanzate per spiegare la presenza al Sacro Speco dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV e le principali interpretazioni dell'epigrafe metrica, vorremmo mettere in rilievo alcuni elementi poco o per nient'affatto considerati e che invece possono gettare nuova luce sull'uno e sull'altro problema. Non intendiamo, con questo, affacciare alcuna ipotesi di lettura integrata dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV e dell'epigrafe metrica, che, secondo noi, vanno tenute rigorosamente separate. Anzi diciamo, come premessa di metodo, che molti abbagli e molte forzature, nelle soluzioni offerte nel corso dei secoli, ci sembra siano venuti proprio dall'aver voluto anacronisticamente ricondurre tutto, nella Cappella di S. Gregorio, all'immagine di san Francesco come fulcro unificante.

2.1 I connotati della figura affrescata di F(RATE)R FRA(N)CISCV

Colpisce e ha sempre colpito, anzi ci spingiamo a dire che ha scandalizzato e scandalizza, tanto da influenzare le stesse ricostruzioni storiche, l'assenza delle stimmate nella figura affrescata di F(RATE)R FRA(N)CISCV. Unita al cartiglio che porta nella mano sinistra, nel quale si è sempre potuto leggere distintamente PAX HVIC³³ (cioè l'inizio del saluto francescano, mutuato da Lc 10,5, di cui al cap. 3 della *Regula bullata*), l'assenza delle stimmate ha fatto pensare a una visita di Francesco allo Speco anteriore al 1224, cioè appunto al ricevimento delle stimmate.

³² L'obiezione a una residenza di Gregorio IX allo Speco nei mesi di luglio e agosto 1227 sarebbe l'esistenza di 71 documenti, di cui 9 reiterati, tutti inviati da Anagni (tranne 3) e regestati ai nn. 7953-8024 in *Regesta pontificum romanorum*, ed. Au. Potthast I, Berlino 1874 (rist. an. Graz 1957). Cinque di quei documenti risalenti all'agosto 1227 sono presenti nell'archivio sublacense: tre, datati 3 agosto 1227, e indirizzati, uno al Capitolo del monastero sublacense (n. cclxxiii), uno all'abate Lando (n. cclxxv) e uno al priore dello Speco (n. cclxxvi), nonché un quarto indirizzato di nuovo all'abate Lando (n. cclxxvii) e un quinto ai chierici di S. Maria di Monte Corano (n. cclxxviii) datati 26 agosto 1227. Cfr. *I monasteri di Subiaco*, II, 53.

³³ Cfr. *infra* in Appendice.

Colpisce anche il suo abito similmonastico³⁴, che ha fatto ipotizzare sia stata originariamente dipinta una figura di monaco a cui poi sarebbe stato aggiunto il cordone e a cui sarebbe stata attribuita la didascalia F(RATE)R FRA(N)CISCV³⁵.

A tante ipotesi, a volte anche avventurose, però, un argine è posto ora dalla figura di san Francesco affrescata a Roma nell'Aula gotica dei SS. Quattro Coronati (fig. 6). Sconosciuta a tutti gli studiosi che abbiamo citato fin qui perché riscoperta solo pochi anni fa, offre un importante contributo chiarificatore. Infatti, anche in quell'Aula, ascrivibile all'*entourage* curiale di Gregorio IX e affrescata, intorno agli anni Quaranta del XIII secolo, dalla bottega del cosiddetto Terzo Maestro al lavoro anche ad Anagni e allo Speco³⁶, san Francesco compare, dopo diversi anni dalla canonizzazione, senza stimate e con un abito similmonastico privo pure del cordone. A dire perciò che la raffigurazione di F(RATE)R FRA(N)CISCV al Sacro Speco in veste di benedettino senza stimate non dipende innanzitutto da circostanze di luogo e di data, ma da una particolare interpretazione della figura di san Francesco d'Assisi, e che eventualmente una sua visita là, se mai ci fu, ci può ben essere stata anche dopo il 1224.

Osserviamo poi soprattutto il suo occhio sinistro. Fra gli storici dell'arte, né Guglielmo Matthiae, né Alessandro Bianchi, né Serena Romano ritengono degna di alcuna menzione la sua forma. Neppure Pietro Toesca, così perspicace nel cogliere le caratteristiche individualizzanti della figura di F(RATE)R FRA(N)CISCU, si sofferma sulla forma dei suoi occhi: «Alquanto diverse ne sono le forme [della figura di Francesco] da quelle abituali al nostro pittore; le gote hanno una linea individuale; gli occhi, meglio segnati, non scintillano come quelli dei santi di Anagni, ma una mite luce azzurra ne emana: forse l'artista aveva veduto il Santo o i vecchi monaci, che ancora ricordavano il fraticello salito al loro convento salutando pace, ne seppero ridire il dolce viso

³⁴ Mores non può fare a meno di notare che «l'affresco di Subiaco [...] ci trasmette la testimonianza di un Francesco legato a un modello iconografico vicino a quello monastico» (MORES, *Alle origini dell'immagine di Francesco d'Assisi*, 256), rintracciandone la ragione nella «cultura romana, centro-meridionale o "greca"» del frescante (ibid.).

³⁵ «So ist die Möglichkeit daß es sich hier um eine nachträgliche Bildungmänderung handelt, durch die erst die originäre Darstellung eines Benediktinermonches – durch Hinzusetzen der Kordel – in die Gestalt eines Franziskaners umgewandelt wurde, nicht mehr ohne weiteres auszuschließen» (Kl. KRÜGER, *Der frühe Bildkult des Franziskus in Italien. Gestalt und Funktionswandel des Tafelbildes im 13. und 14. Jahrhundert*, Berlino 1992, 59). «La possibilità da non escludere», affacciata da Krüger, diventa un'asserzione nella voce di R. RUSCONI, *Francesco d'Assisi, santo*, in DBI 49 (1997) 676: «La sua prima rappresentazione, eseguita ad affresco da un maestro laziale nella Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco, riproduceva una figura tradizionale di benedettino, adattata con la sovrapposizione di un cordone minoritico all'abito monastico».

³⁶ Cfr. L. CAPPELLETTI, «L'immagine di san Francesco nell'Aula gotica dei SS. Quattro Coronati a Roma», in *Frate Francesco* n. s. 87 (2021) 327-366; A. DRAGHI, *Gli affreschi dell'Aula gotica*, 298-300; *La pittura medievale a Roma (312-1431)*, 168-176 (schede a firma di A. Draghi).

al pittore»³⁷. E Chiara Frugoni, che in altre occasioni ha saputo sviscerare dettagli infinitesimali, non va oltre l'anodina osservazione della «snella figura di Francesco dagli occhi chiari e intensi»³⁸. Maria Laura Cristiani Testi fa un passo avanti accennando timidamente allo «sguardo diseguale»³⁹ di Francesco. Ma solo Federico Hermanin, in quella che, seppure per molti versi superata, rimane a tutt'oggi, almeno a livello descrittivo, la più scrupolosa disamina degli affreschi specuensi, ebbe il coraggio di dire che «gli occhi sono disegnati fuori di posto»⁴⁰.

Probabilmente si è sorvolato sul disassamento così evidente degli occhi di F(RATE)R FRA(N)CISCV non per una svista, ma per sfiducia riguardo alla possibilità che quel volto affrescato abbia conservato le fattezze originarie. Si sa e si vede che l'affresco ha subito manipolazioni nel corso del tempo e basare un giudizio critico sulla forma degli occhi poteva forse sembrare avventato. Ma se c'è una parte che non sembra aver subito mutamenti sostanziali nell'affresco è proprio quella relativa all'occhio sinistro di F(RATE)R FRA(N)CISCV. Ci viene in soccorso, in proposito, una tavola (fig. 7) della famosa *Storia dell'arte* di Jean Baptiste L.G. Séroux d'Agincourt edita in italiano nei primi decenni dell'Ottocento⁴¹. Il volto, che, come spiega lo stesso Séroux d'Agincourt, fu calcato a grandezza naturale⁴², due secoli fa appariva esattamente come oggi. Ora, delle due l'una: o il pittore ha realizzato gli occhi di F(RATE)R FRA(N)CISCV in modo straordinariamente maldestro (è la spiegazione che, in fin dei conti, dà Hermanin⁴³), oppure quegli occhi “fuori di posto” hanno un senso. E, scartata

³⁷ TOESCA, «Gli affreschi», 37.

³⁸ Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 271.

³⁹ M.L. CRISTIANI TESTI, «Gli affreschi del Sacro Speco», in *I monasteri benedettini di Subiaco*, cur. Cl. Giumelli, Silvana, Cinisello Balsamo 2002, 111.

⁴⁰ *I monasteri di Subiaco*, I, 451.

⁴¹ J.B.L.G. SÉROUX D'AGINCOURT, *Storia dell'arte col mezzo dei monumenti dalla sua decadenza nel IV secolo fino al suo risorgimento nel XVI*, VI, Milano 1825. La tavola, incisa da Girolamo Carattoni, è la numero C (ovvero la n. 100). Séroux d'Agincourt ne fa questa descrizione: «Ritratto in piedi di san Francesco, dipinto a fresco sul muro della stessa cappella di san Gregorio. La qualificazione di *Frater Franciscus*, che qui gli vien data, e la leggenda inscritta sul volume che sostiene, paiono provare che questo ritratto sia stato dipinto allorché nel 1217 san Francesco accompagnò a Subiaco il cardinale Ugolino dei conti d'Anagni e poscia papa sotto il nome di Gregorio IX, epoca nella quale Francesco non era né beatificato né canonizzato» (ibid., 180). Cfr. il recente *Séroux d'Agincourt e la documentazione grafica del Medioevo. I disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana*, cur. I. Miarelli Mariani – S. Moretti, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2017.

⁴² «Testa di san Francesco incisa nella stessa grandezza dell'originale su cui è stata lucidata» (SÉROUX D'AGINCOURT, *Storia dell'arte*, 181).

⁴³ Riguardo «alla figura di san Francesco, che pure tra quelle dipinte da questo pittore è la migliore, non è possibile che ci sfugga la grande distanza di fattura che corre tra questa faccia piatta dove gli occhi

l'ipotesi recentemente riproposta⁴⁴, ma totalmente anacronistica per il tempo e per il luogo, di un Francesco *alter Christus* che avrebbe lo sguardo divergente del Cristo delle antiche icone, non resta che pensare all'intervento medico agli occhi subito da Francesco e sollecitato da Gregorio IX⁴⁵. Questo accentuerebbe il carattere di "ritratto", cioè di raffigurazione "commemorativa" del F(RATE)R FRA(N)CISCV del Sacro Speco, ma non sulla base della centralità di Francesco e della specificità iconografica sanfrancescana, bensì sulla base della *mens* con cui Gregorio IX e il mondo benedettino guardavano a Francesco d'Assisi. Un Francesco d'Assisi asceta, in altre parole, visto come emblema della pazienza e della sofferenza sopportata per Dio, e non come il santo delle stimmate, secondo l'idea dell'*alter Christus* che si sarebbe imposta solo dopo la narrazione bonaventuriana ben oltre la metà del secolo XIII.

2.2 Francesco "alter Job", Gregorio IX "alter Gregorius Magnus"

A questa visione è perfettamente congrua la rappresentazione di san Gregorio Magno e Giobbe profeta all'esterno della Cappella di S. Gregorio (fig. 1), operazione il cui senso sfuggiva ad Alessandro Bianchi⁴⁶, e che invece, in questo caso, mostra di avere ben compreso Chiara Frugoni: «A destra, prima di varcare la soglia, è dipinto Gregorio Magno con Giobbe tutto piagato, quasi una rappresentazione tipologica dei due personaggi che incontreremo nella Cappella: Gregorio IX e Francesco "altro Giobbe"»⁴⁷.

sono disegnati fuori di posto, dove ogni segno è stentato e pauroso, e la testa della volta V d'Anagni, buttata giù alla brava da un pittore abilissimo, sicuro del disegno e del colore» (*I monasteri di Subiaco*, I, 451).

⁴⁴ Ch. PANICCIA, «*Hic est papa Gregorius*. Committenza e ideologia nella Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco di Subiaco», in *Ricerche di Storia dell'Arte* n. 136 (2022/1) 61-74.

⁴⁵ Dopo l'esperienza della Verna, Francesco d'Assisi è colpito, nello stesso 1224, da una gravissima malattia agli occhi. Sollecitato da frate Elia, accetta alla fine di curarsi e si reca a Rieti, dove si trovavano la Curia romana e il papa Gregorio IX, che si prende cura delle condizioni di Francesco: «curabat sollicitus et devotus quomodo beatus pater recuperare posset oculorum pristinam sanitatem [...]. Monebat proinde sanctum patrem curam gerere sui et infirmitatis necessaria non abicere, ne ad peccatum aliquod potius quam ad meritum horum deputaretur incuria» (1Cel 101). L'operazione che Francesco subisce, come ci informano dettagliatamente altre fonti contemporanee (2Cel 125 e *Speculum perfectionis* 115), gli straziò tutta la parte del viso che andava dal sopracciglio all'orecchio.

⁴⁶ «Raffinato quanto esplicito richiamo all'opera gregoriana dei *Moralia in Job*, come risulta dall'accostamento della figura di Giobbe a quella di san Gregorio Magno. Sfugge il senso di questa operazione» (BIANCHI, «Una proposta», 10).

⁴⁷ Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 273. La studiosa continua: «Ognuno ha un cartiglio in mano; il pontefice mostra l'inizio del Libro di Giobbe, per ricordare i *Moralia in Job*, l'opera sua più famosa: "Vir erat in terra Hus nomine Job". Giobbe ribadisce la serena accettazione dei patimenti del suo destino mortale affermando: "Nudus egressus sum de utero matris meae" (Gb 1,21); anche Fran-

Il parallelismo di Francesco d'Assisi con Giobbe non è presente solo nella Cappella di S. Gregorio. A livello iconografico è presente, come abbiamo cercato a suo luogo di mostrare⁴⁸, anche negli affreschi dell'Aula gotica. Ma, soprattutto, è il *leit motiv* di un'opera cruciale voluta da papa Gregorio IX (come attesta il Prologo) e da lui approvata il 25 febbraio 1229 (come attesta l'Epilogo), tanto che addirittura «si può dedurre una committenza anteriore alla dichiarazione ufficiale della santità di Francesco»⁴⁹: la *Vita beati Francisci* di Tommaso da Celano; il cui incipit, «Vir erat in civitate Assisii [...] nomine Franciscus», è il medesimo del Libro di Giobbe 1,1: «Vir erat in terra Uhs nomine Job...» (che sono le precise parole vergate nel cartiglio tenuto in mano da san Gregorio Magno nell'affresco all'ingresso della Cappella di S. Gregorio); e dove più volte Francesco è chiamato, come Giobbe, «padre dei poveri»⁵⁰. Non basta. La *Vita beati Francisci* si diffonde, quasi più che sulle stimmate – alle quali l'ambito di papa Gregorio IX, come anche quello benedettino⁵¹, guardava con perplessità, e comunque non così evidenti, visto che Francesco cercava di nasconderle (cfr. 1Cel 95-96) –, sulla malattia agli occhi di Francesco, quale completamento delle sofferenze di Cristo (cfr. 1Cel 98), e sulla somma pazienza e umiltà con la quale Francesco sopportò questa e le altre infermità, che lo avevano colpito negli ultimi due anni di vita, sempre rendendo grazie a Dio in tutto (cfr. 1Cel 102).

Il Francesco *alter Job* della Cappella di S. Gregorio ribadisce l'esemplarità della figura del Poverello, ma anche la sua subordinazione rispetto alla figura di Gregorio IX *alter Gregorius Magnus*. Come Gregorio Magno, nei *Moralia in Job*, è l'interprete di Giobbe (ma non dimentichiamo che Gregorio Magno, nel Libro II dei *Dialoghi*, è anche l'estensore della vita di san Benedetto), così Gregorio IX, nella *Vita beati Francisci*, seppure per interposta persona, è l'interprete di san Francesco.

cesco nel desiderio di assomigliare il più possibile a Cristo nudo sulla croce, ormai vicino alla morte, era sceso dal letto ponendosi a sedere sulla nuda terra» (ibid.). Così dicendo, però, la Frugoni non rileva come l'incipit del Libro di Giobbe, che Gregorio Magno porta in mano nell'affresco, se letterariamente ricorda i *Moralia in Job*, proprio in base a ciò che ella afferma, rimanda ancor più all'incipit della *Vita beati Francisci*.

⁴⁸ CAPPELLETTI, «L'immagine di san Francesco», 336-339.

⁴⁹ STANISLAO DA CAMPAGNOLA, «Introduzione», in *Fonti francescane*, I: *Scritti e biografie di san Francesco d'Assisi*, Assisi 1977, 219.

⁵⁰ Nell'Introduzione a una recente edizione della *Vita beati Francisci*, Claudio Leonardi, pur rilevando il titolo di «padre dei poveri» dato in essa a Francesco (e riportando in nota, a suo luogo, il rimando a Gb 29,16), non sente il bisogno di rimarcare l'importanza di questa citazione come una delle molteplici sottolineature del parallelismo fra Giobbe e Francesco presenti in quest'opera voluta e approvata da Gregorio IX (cfr. *La letteratura francescana*, II: *Le vite antiche di san Francesco*, cur. Cl. Leonardi, Mondadori – Valla, Milano 2005, 16).

⁵¹ Anche nel ciclo duecentesco affrescato all'interno dell'Oratorio benedettino di S. Pellegrino di Bominaco (non lontano dall'Aquila) san Francesco è mostrato senza stimmate ben dopo la canonizzazione.

Come non pensare anche all'attrazione esercitata sulla decorazione della Cappella di S. Gregorio (che, stando all'epigrafe metrica e alle evidenze iconografiche, sarebbe stata effettuata fra il marzo e il luglio 1228) dall'affresco, dei primi anni del secolo XIII⁵², in cui Innocenzo III da una parte e san Benedetto dall'altra (con l'abate Romano ai suoi piedi) reggono il privilegio (fig. 8) concesso nel 1202 da quel papa⁵³, parente e patrono di Ugolino? La Cappella di S. Gregorio, infatti, instaura una proporzione figurativa analoga fra Gregorio IX e san Gregorio Magno (con Giobbe ai suoi piedi).

Tutto questo induce a ritenere che la figura di F(RATE)R FRA(N)CISCV sia accessoria a quella di PAPA GREGORIUS OLIM EPISCOPVS HOSTIENSIS, come quella di Giobbe profeta lo è rispetto a Gregorio Magno papa, e, pur non smentendo una possibile visita di Francesco al Sacro Speco, fa pensare che la decorazione della Cappella di S. Gregorio sia in funzione del duplice passaggio lì effettuato, prima e dopo la sua elevazione al pontificato, da Ugolino/Gregorio IX, come d'altronde esplicitamente detto nelle due epigrafi sotto i suoi piedi di consacrante.

2.3 Alcune date fatidiche

Forse bisognerebbe prestare maggiore attenzione, a questo proposito, ad alcune date ben conosciute da tutti ma che non sono mai state adeguatamente prese in considerazione in relazione alla Cappella di S. Gregorio, a conferma, in particolare, del possibile soggiorno lì avvenuto di Gregorio IX dopo la sua elezione pontificia.

Dopo la morte di Onorio III, il 18 marzo 1227, Gregorio IX viene eletto papa (nell'ambito della residenza sul Celio di san Gregorio Magno, ovverosia presso il Septizonium⁵⁴) il giorno successivo, 19 marzo, e viene consacrato, ovvero coronato⁵⁵, il 21

⁵² Ci permettiamo di rilevare, pur non essendo storici dell'arte, come l'affresco della consegna del privilegio da parte di Innocenzo III (opera antecedente al 1216) abbia tutte le caratteristiche di stile proprie del cosiddetto Primo Maestro di Anagni ovvero, che i due siano o non siano perfettamente coincidenti, del Maestro delle Traslazioni. E come, dunque, anche gli affreschi anagnini risalenti a tale/i bottega/he possano risalire all'epoca di Innocenzo III, come abbiamo scritto a suo tempo (cfr. CAPPELLETTI, *Gli affreschi della cripta anagnina*, 259). D'altronde è quello che, pur con prudenti circonlocuzioni, già scriveva la CRISTIANI TESTI, «Gli affreschi del Sacro Speco», 101-102.

⁵³ *Die Register Innozenz' III*, vol. V, n. 81 [82] = pag. 158.

⁵⁴ «In domo beati Gregorii, Gregorius eius imitator assumitur apud Septem solia» (*Vita Gregorii papae IX*: RIS III, 575).

⁵⁵ In un testo dedicato con grande acribia all'immagine di Francesco allo Speco, è singolare che si tratti dell'elezione e della coronazione di Gregorio IX come se si trattasse della medesima cosa: cfr. MORES, *Alle origini*, 296-297.

marzo seguente. Viene, cioè, eletto, come tutte le fonti fanno notare⁵⁶, pochi giorni dopo la festa di san Gregorio Magno (12 marzo), di cui Gregorio IX, oltreché per la data di elezione, prende il nome evidentemente in modo non casuale (vuoi per devozione, vuoi per il programma da lui tracciato nella *Regula pastoralis*, vuoi per rifarsi ai papi riformatori col medesimo nome Gregorio VII e Gregorio VIII...); e viene coronato il giorno stesso della festa di san Benedetto (domenica 21 marzo), atto fra tutti il più solenne, perché la coronazione è il momento dal quale propriamente decorre il pontificato di Gregorio IX, che inizia dunque nel nome di san Benedetto.

Inoltre, l'elezione dell'abate sublacense Lando (che dal 1208 era stato probabilmente il cappellano di Ugolino⁵⁷) coincide con l'anno dell'elezione di Gregorio IX, se non addirittura con la visita di Gregorio IX allo Speco nell'estate 1227. Infatti il primo documento che attesta Lando come abate è del 3 agosto 1227 (sarà abate almeno fino al 2 settembre 1243, dunque lungo tutto il pontificato di Gregorio IX e oltre).

Già questi dati certi – senza bisogno di ricorrere alle notizie confuse, anche se interessanti, del *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*⁵⁸ – rendono più che plausibile un gesto di devozione di papa Gregorio IX allo Speco nell'estate 1227, non impedito, ma anzi reso più facile proprio dal trasferimento della Curia ad Anagni.

C'è poi da considerare anche la data di morte di Gregorio IX. Infatti l'epigrafe metrica sotto Ugolino/Gregorio IX consacrante – che, come già notava Pietro Egidi, è di altra mano rispetto all'epigrafe didascalica⁵⁹, e dunque successiva – termina con un PRO QVO DEV[OTA] FIET HIC [O]RAT[IO]. Si tratta di una formula che, legata al contesto liturgico-devozionale della Cappella (di cui parleremo nel paragrafo seguente) e alla morte di Gregorio IX (22 agosto 1241), avvenuta nello stesso mese del suo me-

⁵⁶ Cfr. la raccolta di esse nella breve nota sull'elezione e la consecrazione di Gregorio IX posta in capo al regesto dei documenti del suo pontificato, in *Regesta pontificum romanorum*, I, 680.

⁵⁷ Cfr. *Vita Gregorii papae IX*: RIS III, 571.

⁵⁸ «Gregorio IX, atterrito dalle spaventevoli scosse di terra che afflissero tutta Italia, non meno che dall'infuriare di desolante peste che faceva strage, specialmente in Roma e nelle vicine provincie di Campagna, pensò d'implorare da Dio la cessazione di tali flagelli recandosi a questo santuario, ove passò il luglio e l'agosto 1228 nell'esercizio d'assidua orazione e di penitenza severa. Vi consagrò a san Gregorio I (per eseguire il voto fatto in conclave del Settizonio, e per singolar divozione verso san Gregorio I e per sua madre santa Silvia) l'altare degli Angeli custodi e l'arricchì di doni e di privilegi spirituali» (G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia 1854, LXX, 266).

⁵⁹ «Una pittura della Cappella di S. Gregorio rappresenta la consecrazione e sotto vi stan dipinte da due mani due iscrizioni» (*I monasteri di Subiaco*, I, 112 nota 3). Seppure in forma dubitativa, anche Chiara Frugoni scrive che la seconda epigrafe è «aggiunta forse successivamente da un'altra mano» (Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 270). In realtà, non solo l'epigrafe metrica è di altra mano, ma in base all'osservazione dal vivo si può affermare che la targa giallo ocre su cui è scritta risulta con tutta evidenza sovrapposta alla pittura originaria.

morabile ritiro del luglio-agosto 1227, potrebbe avvalorare l'ipotesi di una composizione dell'epigrafe metrica appena successiva alla morte di Gregorio IX⁶⁰.

2.4 Immagini presenti nella Cappella di S. Gregorio mai, o solo superficialmente, considerate

Se ora si prendono in esame altre immagini “minori” presenti nella Cappella e il loro contesto liturgico-devozionale, forse si ottengono altri lumi per una più corretta interpretazione dell'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV. Essa infatti, come scrisse a suo tempo Ladner⁶¹, è una singolare immagine commemorativa, perché non è né quella di un santo né quella di un'autorità. Non è neanche l'immagine di un vivente, come quella di Innocenzo III o dell'abate Romano al momento dell'affresco del privilegio, o come quella di Gregorio IX al momento degli affreschi della Cappella di S. Gregorio: immagini di autorità viventi nell'esercizio delle loro prerogative (*Funktionsträger*). Infatti, come Innocenzo III è raffigurato in quanto concede un privilegio a beneficio dei monaci in memoria di san Benedetto, così Gregorio IX (anche se allora era semplice cardinale vescovo: *olim episcopus hostiensis*) è raffigurato in quanto consacra l'altare, rendendo possibili efficaci suffragi a beneficio dei monaci in memoria di san Gregorio Magno, di cui ora da papa ha ripreso il nome. L'immagine di F(RATE)R FRA(N)CISCV non appartiene in alcun modo a questo genere di *Funktionsträger* viventi.

Non sembri inutile questa prolungata esegesi, di cui, nel prosieguo, speriamo si potrà notare la congruenza.

Posto dall'altro lato della finestra rispetto al consacrante Ugolino/Gregorio IX, funge da turiferario l'arcangelo Michele (fig. 4c), completando, col crucifero e l'accollito, il novero dei principali ministranti attorno all'altare⁶². All'arcangelo Michele qui si fa

⁶⁰ È quanto sostengono C. D'ONOFRIO – C. PIETRANGELI, *Abbazie del Lazio*, Roma 1969.

⁶¹ «Das Erinnerungsbild des hl. Franziskus in Subiaco ist also nicht ein Heiligenbild im üblichen Sinn. Zugleich unterscheidet es sich von allen gleichzeitigen oder älteren Bildnissen des Mittelalters dadurch, dass hier nicht eine “Standeperson” (Papst, Kardinal, Kaiser, König etc.) oder eine Funktionsträger (Konsekrator, Stifter, Schreiber u. dgl.) im Bildnis dargestellt ist, sondern ein grosser Mensch um seiner selbst willen, und zwar nicht als Toter auf seinem Grabmal, auch nicht als kanonisierter, sondern als in der Erinnerung lebender Heiliger» (LADNER, «Das älteste Bildes hl. Franziskus von Assisi», 382).

⁶² Gli angeli entrano appieno nella funzione liturgica. Cfr. il breve saggio di Erik PETERSON, dedicato non a caso, si potrebbe dire, a san Benedetto, e la cui importanza è inversamente proporzionale all'esigua mole: *Il libro degli angeli*, Roma 1989 (orig. *Das Buch von der Engeln: Stellung und Bedeutung der heiligen Engel im Kultus*, Leipzig 1935). Non solo san Francesco, ma tutto il Medioevo ebbe particolare devozione per san Michele arcangelo, soprattutto in relazione al giudizio finale. Basterebbe ricordare a

appello, peraltro, in quanto PREPOSITVS PARADISI, perché dall'altare l'offerta s'innalza verso il cielo come profumo d'incenso (cfr. Ap 8,3-4) a suffragio dei monaci.

Fra coloro per i quali si chiede l'intercessione di Michele arcangelo, c'è innanzitutto FRATER ODDO MONACHVS⁶³, che, raffigurato sopra l'architrave della finestra (fig. 4b), sta per accedere nel cielo (rappresentato come un menisco) entro cui lo accoglie (questo è il senso del gesto che fa) un angelo che si libra all'interno di esso⁶⁴. L'invocazione a san Michele arcangelo ESTO MEMOR NOSTRI ("ricordati di noi") – che ci fa capire come, all'origine delle epigrafi e della decorazione, siano i monaci dello Speco (solo da pochi anni, dall'epoca dell'abate Romano, lo Speco aveva una piccola comunità stabile), in particolare, possiamo supporre, l'abate Lando – è da porre in relazione anche con le due figure affrescate nell'absidiola sotto san Pietro e san Paolo (fig. 2): «monaci defunti, che i confratelli hanno voluto ricordare pregando per la loro sorte ultraterrena»⁶⁵. Uno dei quali, FRATER ROMANVS (sotto san Pietro), probabilmente l'abate Romano, in carica almeno dal 5 aprile 1193 e fino al 29 agosto 1216, "invoca": DIES MEI TRANSIERVNT P[ARCE] M[ICHI] D[OMINE]. Dalla parte opposta rispetto a frater Romanus, sta, sotto san Paolo, un altro monaco di cui è restato il nome [FRATER T]HOMA[S], ma la cui figura è stata in buona parte cancellata dalla successiva apertura di un loculo nella parete absidale, si direbbe per la reposizione dell'Eucaristia.

La qualifica dei monaci come FRATER⁶⁶ – la stessa apposta a Francesco – non solo indica costui come non ancora canonizzato, ma, all'interno del particolare spazio della Cappella di S. Gregorio, lo assimila ai monaci defunti. Si potrebbe dire che questa è la

Roma la sua presenza nella rappresentazione del giudizio finale nella controfacciata dell'Oratorio di san Silvestro ai SS. Quattro Coronati o la sua imponente figura dipinta da Cavallini nella controfacciata di S. Cecilia.

⁶³ Bianchi parla «dell'oscuro episodio dell'angelo e frate Oddo» (BIANCHI, «Una proposta», 10); Chiara Frugoni non sembra comprendere l'importanza di questa figura, di cui equivoca anche l'interpretazione iconologica: «In alto sopra la finestra l'apparizione dell'Arcangelo [?] a un "frater Oddo", di cui purtroppo non sappiamo i dettagli precisi, ricalca quella dell'Angelo apparso a Cristo sul Monte degli Ulivi: sottolineo appena quanto prossima iconograficamente alla visione di Francesco sia questa scena» (Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 273).

⁶⁴ Il menisco non è altro che una porzione della circolare volta celeste raffigurata sul soffitto della grotta; i quattro serafini lungo i costoloni sono angeli-colonne che la sostengono; i quattro esseri viventi entro ruote sono il carro di Dio, cioè tutto ciò che si può vedere del suo mistero (fig. 3). Entrambe queste figurazioni trovano non una, ma più corrispondenze sulle volte della cripta di Anagni, in particolare in volta IV, in volta XV, nel catino absidale.

⁶⁵ Ch. FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate*, 305 nota 29.

⁶⁶ Cfr. G.P. CAROSI, «Note di storia della comunità monastica sublacense. La stampa a Subiaco», in *I monasteri benedettini di Subiaco*, 208.

prova provata che, passato o no che vi sia da vivo, frate Francesco al Sacro Speco lo si ricorda, e per lui si prega, in quanto morto. Egli è un *frater*, peraltro, che, per le dimensioni e l'importanza che ha la sua immagine nella Cappella, viene a essere un *pater pauperum* come Giobbe, cioè un esempio di pazienza e povertà per gli stessi monaci.

A conferma della natura di oratorio *pro defunctis* della Cappella di S. Gregorio, sta la quattrocentesca *imago pietatis*⁶⁷ affrescata sotto l'arcangelo Michele (fig. 4d). In quanto tardiva e giustapposta al resto degli affreschi della Cappella di S. Gregorio, non è stata considerata da nessuno studioso come possibile aiuto alla comprensione del ciclo originario. In realtà, posta com'è nelle vicinanze di un altare ricavato nella muratura, essa ribadisce la forza che ha la S. Messa di condurre le anime in Paradiso, richiamando scritti e leggende relativi a san Gregorio Magno. Ricordiamo che negli ultimi paragrafi (57-60) del libro IV dei *Dialoghi*⁶⁸, Gregorio Magno racconta, attraverso esempi, quanto sia giovevole per le anime l'offerta del sacrificio eucaristico e in particolare come lo fu per l'anima del monaco Iustus, che aveva mancato al voto di povertà. Va notato che questo episodio viene ricordato proprio nel privilegio (affrescato, come già ricordato, non lontano dalla Cappella di S. Gregorio) concesso da Innocenzo III alle protobadie sublacensi il 4 settembre 1202.

Sul fianco destro dell'absidiola, va notata anche, dirimpetto a quella di Francesco, un'immagine ben distinguibile di sant'Onofrio eremita. Essa, da una parte, sottolinea la natura originaria della Cappella di S. Gregorio come grotta di eremitaggio; dall'altra, in riferimento all'episodio principale della vita di sant'Onofrio (il suo essersi sempre potuto giovare dell'Eucaristia, nonostante la sua vita in totale solitudine, perché regolarmente nutrito da un angelo), rende ragione della sua erezione in cappella come luogo appunto di celebrazione del farmaco d'immortalità che è l'Eucaristia. Il binomio san Francesco e sant'Onofrio è presente, accanto a una gigantesca figura di san Cristoforo, nella controfacciata dell'oratorio benedettino di S. Pellegrino a Bominaco, che abbiamo già avuto modo di citare (cfr. *supra* nota 51) perché anche lì, nonostante la già avvenuta canonizzazione, san Francesco è raffigurato senza le stimmate.

⁶⁷ Si tratta dell'iconografia detta anche "La Messa di san Gregorio". Secondo una tardiva leggenda, che ebbe una straordinaria diffusione fra Basso Medioevo e XVI secolo, san Gregorio Magno, sopra l'altare in cui celebrava la S. Messa, avrebbe avuto la visione del Cristo della passione. È il soggetto più celebre fra quelli raffiguranti i prodigi legati alla celebrazione della S. Messa da parte di san Gregorio Magno, prodigi che in ultima analisi trovano fondamento nei *Dialoghi*. Nella sua tavola dedicata agli affreschi del Sacro Speco, Séroux d'Agincourt non riprodusse quest'affresco, coerentemente col suo intento di copiare solo gli affreschi di XII-XIII secolo.

⁶⁸ Cfr. GREGORIO MAGNO, *Storie di santi e di diavoli*, II [= *Dialoghi*, libri III-IV], cur. S. Pricoco – M. Simonetti, Mondadori – Valla, Milano 2006, 335-351.

Un'ultima parola va spesa infine su due immagini molto deteriorate presenti accanto a quella di F(RATE)R FRA(N)CISCV, che si direbbero far parte della medesima fase di affrescatura.

Entro un clipeo, sta con tutta evidenza una figura femminile di santa. È l'unica immagine femminile presente nella Cappella di S. Gregorio, se si prescinde da quella della Madre di Dio nella scena absidale della crocifissione. Potrebbe trattarsi di una santa anacoreta; ma la sua collocazione sulla faccia posteriore del muro dov'è affrescato all'esterno san Gregorio Magno, potrebbe anche far pensare a santa Silvia, la madre del santo papa⁶⁹.

Dell'altra figura è restato soltanto qualche lacerto. Si direbbe comunque trattarsi di un monaco, perché l'elemento più riconoscibile è la sua cocolla, del tutto simile a quella indossata da frater Oddo, da frater Romanus e da frater Thomas. Si distinguono ai suoi piedi due pesci di colore verdastro, che dicono tale figura poggiare o essere in prossimità dell'acqua. Potrebbe trattarsi di una qualunque iconografia che comporti la presenza di acqua e pesci, ma, dato il contesto, propendiamo per riconoscervi l'iconografia, desunta dal libro II, paragrafo 7, dei *Dialoghi* di Gregorio Magno⁷⁰, del prodigioso salvataggio del giovane monaco Placido da parte del monaco Mauro, il quale, correndo sulle acque senza nemmeno essersene accorto, aveva potuto raggiungere il confratello grazie alla prontezza della sua obbedienza a san Benedetto.

⁶⁹ Cfr. *supra* nota 58.

⁷⁰ Cfr. GREGORIO MAGNO, *Storie di santi e di diavoli*, I [= *Dialoghi*, libri I-II], 131-132.

APPENDICE

**TRASCRIZIONE DELLE EPIGRAFI DIPINTE NELLA
“CAPPELLA DI S. GREGORIO” AL SACRO SPECO DI SUBIACO**

(a cura di LORENZO BIANCHI)

Segni diacritici:

/ divisione delle righe del testo

[...] lacuna (ogni punto equivale a una lettera mancante)

[—] lacuna (senza possibilità di calcolare il numero delle lettere mancanti)

[ABC] integrazione

(ABC) scioglimento di abbreviazione

{ABC} cancellatura

A+B nesso

§ segno di fine frase

⊕ signum crucis

ABC accentazione metrica

Per tutte le epigrafi la scrittura è in capitale; in casi isolati tre lettere, la “e”, la “h” e la “m”, appaiono talvolta tracciate in minuscola di tipo onciale: questa variante, che non riveste particolare significato se non come indizio per l’individuazione di una mano diversa nell’epigrafe metrica della parete di sinistra della cappella, è comunque indicata in nota.

Non sono stati considerati nella trascrizione i punti, che talvolta compaiono come separatori delle parole e talvolta come segni di abbreviazione.

Le parole greche sono state trascritte in lettere greche, a eccezione di quelle latinizzate, trascritte con lettere latine.

La datazione delle epigrafi, che il solo esame del tipo di scrittura non consente di circoscrivere con precisione, si colloca tuttavia, tenendo conto dei riferimenti interni nell’epigrafe metrica della parete di sinistra e presupponendo una medesima campagna per gli affreschi (con le eccezioni che saranno via via segnalate), tra il marzo 1228 e il marzo 1229.

Esterno, immediatamente a destra dell’ingresso

Accanto alla figura di Gregorio Magno

S(ANCTVS) / GREGO/R/I(VS)

Cartiglio in mano a Gregorio Magno

V{I}IR / ERAT / IN TERRA / V{B}S / NOMINE / IOB / §

Cartiglio in mano a Giobbe

NVDVS / EGRESSV(S) / SV(M) DE / VTERO / MATRIS / MEE §

Interno, volta

Sul bordo dei tondi (a partire dal fondo verso destra)

S(ANCTVS) MARC(VS)
S(ANCTVS) IOH(ANNE)S
[SANCTVS] M[ATTHAEVS]
S(ANCTVS) LV[C]A

Interno, parete d'ingresso

Lato destro, a sinistra della figura di Francesco

F(RATE)R

Lato destro, a destra della figura di Francesco

FRA(N)/CISCV

Cartiglio in mano a Francesco

PAX / HVIC / D[OMVI] / [..]X §

Nota: la trascrizione del testo del cartiglio segue lo stato dell'epigrafe prima degli ultimi restauri con palese riscrittura della terza riga.

Lato destro, nel bordo sopra la santa alla destra di Francesco

[—]N[—]

Interno, parete di fondo

Nell'arco sopra l'abside, ai lati della crocifissione

I(HCOY)C / X(PICTO)C

Nell'arco sopra l'abside, a sinistra

M(HTH)P / Θ(EO)Y

Nell'arco sopra l'abside, sotto la croce a sinistra

L/O/N/G/I/N(VS)

Nell'arco sopra l'abside, sotto la croce a destra

[ST]/E/FA/T/ON

Nell'arco sopra l'abside, a destra

S(ANCTVS) / IOH(ANNE)S

A sinistra dell'abside, sopra l'altare, scolpita su marmo

TERRA IN QVA STAMVS / SANCTA EST / GREGORIVS P(A) P(A) IX

Nota: questa epigrafe, di epoca successiva a quelle dipinte sugli affreschi e databile in un momento imprecisato a partire dal XV secolo (poiché contemporanea o successiva all'immagine quattrocentesca di Cristo sulla parete immediatamente a sinistra), è incisa su lastra di marmo.

A destra dell'abside, nel bordo sopra sant'Onofrio

[—]A[—]

All'interno dell'abside nella lunetta

I(HCOY)C / X(PICTO)C

Cartiglio in mano a Cristo

EGO / [SVM] / LVX / [MVN]/DI / [QVI] / SE/[QVI]/TVR / [ME]

Nota: la lettera “E” in “ego” è tracciata in minuscola di tipo onciale.

All'interno dell'abside, a sinistra

S(ANCTVS) / PAVL(VS)

Cartiglio in mano a Paolo

MICHI / VIVERE / XPS (CHRISTVS) / EST

Nota: la lettera “H” in “michi” è tracciata in minuscola di tipo onciale.

All'interno dell'abside, a destra

S(ANCTVS) / PETR(VS)

Cartiglio in mano a Pietro

TV ES / DEVS / FILIVS / DEI / VIVI

All'interno dell'abside, in basso a sinistra

[FRATER T]HOMA[S]

All'interno dell'abside, in basso al centro

FR(ATER) ROMA(N)(VS)

Nota: la lettera “M” in “romanus” è tracciata in minuscola di tipo onciale.

All'interno dell'abside, in basso a destra

DIES MEI / TRA(N)SIE/RVNT / P[ARCE] M[ICHI] D[OMINE]

Nota: le lettere “E” in “dies”, in “mei” e “transierunt” sono tracciate in minuscola di tipo onciale.

Interno, parete di sinistra

A destra della finestra, in alto

S(ANCTVS) / MICHAEL / PREPOSIT(VS) / PARADISI

A destra della finestra, in basso

ESTO / MEMOR / NOSTRI

Sulla finestra

FRATER/ ODDO MO(NACVS)

Nota: la lettera “M” in “mo(nacus)” è tracciata in minuscola di tipo onciale.

A sinistra della finestra, nella scena di consacrazione, in basso a destra

HIC EST P(A)P(A) GREGORIVS / OLI(M) EP(I)S(COPVS) HOSTIENSIS /
QVI H+A(NC) CO(N)SECRAVIT ECCLESIA(M)

Nota: la lettera “E” in “episcopus” e in “hostiensis” è tracciata in minuscola di tipo onciale.

Nel libro sull'altare

VE/RE / LOCV(S) / ISTE / S(AN)C(T)V(S) / EST / I(N) QVO / ORANT

Sotto al quadro precedente

1 † PQ(N)TIFICI(S) SVM(M)I FVI(T) AN(N)O PICT+A S(E)C(VN)DO

1a H+EC DOM(VS) HIC P(RI)MO QV(O) SVM(M)O FVIT HONORE /

2 MA(N)SERAT (ET) VIT+A(M) CELEST+E(M) DVXERAT IDE(M)

2a P(ER)Q(VE) DVOS M(EN)SES S(AN)C(T)OS M+ACERAVERAT A[R]TV(S) /

3 IVLI(VS) E(ST) VN(VS) AVGVST(VS) FERVID(VS) ALT+ER

3a Q(VA)L(IS) CV(M) PA+VLO R[A]BT(VS) TRANS[LATVS AD A]STRA] /

4 IAM NON IPSE SET IAM CH(RIST)VS V[IVEBAT IN IPSO] /

5 PRO QVO DEV[OTA] FIET HIC [O]RAT[IO]

Nota: la lettera “H” in “hec”, “hic”, “honore” (verso 1a) e “hic” (verso 5) è tracciata in minuscola di tipo onciale.

Traduzione proposta:

1 NEL SECONDO ANNO DEL SOMMO PONTEFICE (Gregorio) FU DIPINTA

1a QUESTA DIMORA. QUI, NEL PRIMO IN CUI (Gregorio) RESSE LA SOMMA
CARICA,

2 EGLI MEDESIMO (Gregorio) AVEVA DIMORATO E AVEVA CONDOTTO VITA
CELESTIALE,

2a E DURANTE DUE MESI AVEVA CONSUMATO LE SANTE MEMBRA –

3 IL PRIMO È LUGLIO, AGOSTO ARDENTE IL SECONDO.

3a RAPITO COME CON PAOLO, E TRASPORTATO IN CIELO,

4 NON PIÙ LUI STESSO VIVEVA, MA ORMAI CRISTO VIVEVA IN LUI STESSO.

5 PER LUI SI PREGHI QUI CON DEVOZIONE.

Commento:

1. La scrittura indica, nel tracciato delle lettere, una mano diversa rispetto all'epigrafe didascalica soprastante, anche se non si notano differenze macroscopiche nella resa dei segni (riguardo alla forma delle lettere, si potrebbe indicare quella della “A”, più slanciata, oltre che – sebbene dato non significativo in assoluto – la resa della lettera “H”, a differenza dell'altra epigrafe, con la grafia minuscola di tipo onciale).
2. Questa epigrafe appare posteriore a quelle del quadro superiore, e ciò per due motivi: a) si nota palesemente che sull'affresco originario è stato sovrapposto un sottile strato di intonaco, che riprende con tonalità simile ma non identica il colore sottostante, sul quale è stata poi tracciata l'epigrafe; b) se l'interpretazione del testo è esatta, si deduce che l'epigrafe è stata composta dopo la morte di Gregorio IX (22 agosto 1241), per il quale si chiede di pregare.

3. L'epigrafe è metrica, in esametri accentuativi (nella trascrizione sono stati evidenziati gli accenti); le quantità sillabiche nei piedi sono rispettate, a eccezione del verso 1a, dove nel quinto piede appare "FVIT HONore", interpretabile come trocheo – "VI" dittongo lungo, "O" breve – o tribraco – "VI" breve+breve, "O" breve (si noti che "FVIT" compare anche nel verso 1, dove per il metro può essere interpretato indifferentemente dittongo lungo o breve+breve); tuttavia è evidente una certa perizia tecnica nella composizione dei versi, con l'uso di circonlocuzioni, imposte dall'attenzione al ritmo metrico, che sarebbero inusuali in un componimento in prosa. In particolare, sia l'espressione "PONTIFICIS ANNO SECV-
NDO" che quella "PRIMO (ANNO) QVO SVMMO FVIT HONORE" appaiono evidenti rese metriche della prosastica espressione cronologica "PONTIFICATVS ANNO SECUNDO (o PRIMO)".
4. L'ipotesi fatta da alcuni di considerare "PRIMO QVO" come forma sostitutiva, per ragioni metriche, di "PRIVSQVAM" ("prima che"), negherebbe la connessione del relativo "QVO" con "ANNO" del verso precedente, portando a una diversa interpretazione del testo; tuttavia questa ipotesi non trova sufficienti giustificazioni: da una parte appare, proprio nella forma, molto forzata, poiché l'espressione avrebbe potuto essere eventualmente meglio resa con "PRIMO QVAM" o "PRIMVM QVAM", anch'esse forme inusuali ma certo meno equivocabili grammaticalmente e anch'esse corrette metricamente; dall'altra l'uso della stessa forma "PRIVSQVAM" non avrebbe forse nemmeno creato insormontabili difficoltà metriche all'autore, nonostante la quantità della "I", breve invece che lunga, come richiesto dal metro: abbiamo infatti notato come già per "FVIT" l'autore abbia disatteso la norma.
5. Di conseguenza "HIC" del verso 1a è avverbio di luogo (non pronome dimostrativo), similmente all'uso che se ne fa nel verso finale.
6. Nel verso 2 "IDEM" si riferisce sintatticamente e logicamente al genitivo "PONTIFICIS" del verso 1, ed è soggetto sia di "FVIT" del verso 1a che dei verbi del verso 2.
7. Il verso finale (5), così come viene proposto nell'integrazione delle parti mancanti, non è un esametro, oppure è incompleto: mancherebbe infatti una parola bisillabica iniziante con consonante e con prima sillaba lunga (ad esempio "sancta" o altra). Il fatto però che non sia stato tracciato consecutivamente sulla stessa linea del verso precedente, come avviene per le altre due coppie di esametri, lo distingue con una certa sicurezza dalla composizione metrica. Quest'ultimo verso indica con sufficiente certezza, come già segnalato prima, un'epoca di composizione in cui il soggetto di cui si parla nei versi precedenti era già morto. Contribuisce fortemente a questa convinzione l'osservazione dell'uso del tempo continuativo – narrativo – al passato (più che perfetto) nei versi precedenti.

ABSTRACT

L'articolo intende ridiscutere l'immagine dipinta di F[RATE]R FRA[N]CISCV nella Cappella di S. Gregorio al Sacro Speco e l'epigrafe metrica sottostante la raffigurazione — presente nella medesima Cappella — di papa Gregorio IX quando era ancora Ugolino cardinale vescovo di Ostia. Lo fa sulla base di una attenta rilettura di elementi topografici, iconografici, storico-cronologici e linguistici, a volte del tutto inediti, e soprattutto dell'interpretazione iconologica di Francesco d'Assisi come un "secondo" Giobbe e di papa Gregorio IX come un "secondo" san Gregorio Magno. Da tale disamina emerge, da una parte, la non riconducibilità dell'epigrafe all'immagine di Francesco d'Assisi e viceversa, e, dall'altra, che l'immagine di Francesco (sia stato o meno, personalmente, allo Speco, prima o dopo il 1224) restituisce comunque la mens di papa Gregorio IX e del suo entourage.

* * *

The article intends to re-discuss the painted image of F[RATE]R FRA[N]CISCV in the Chapel of S. Gregorio to the Sacro Speco monastery and the metric epigraph underlying the depiction — present in the same Chapel — of Pope Gregory IX when he was still Ugolino cardinal bishop of Ostia. It does so on the basis of a careful rereading of topographical, iconographic, historical-chronological and linguistic elements, sometimes completely unpublished, and above all of the iconological interpretation of Francis of Assisi as a "second" Job and of Pope Gregory IX as a "according to" Saint Gregory the Great. From this examination emerges, on the one hand, the non-attributable nature of the epigraph to the image of Francis of Assisi and vice versa, and, on the other, that the image of Francis (whether or not he was personally at the Speco, before or after 1224) still returns the mens of Pope Gregory IX and his entourage.

KEYWORDS

San Francesco d'Assisi / Sacro Speco / Iconografia sanfrancescana / Papa Gregorio IX / San Gregorio Magno

Saint Francis of Assisi / Sacro Speco / Franciscan iconography / Pope Gregory IX / Saint Gregory the Great